

EVOLUCIÓN DE MATRIZ DE BÚSQUEDA, FILTROS Y ELIGIBILIDAD

TÉRMINOS ELEGIDOS

Tres Bloques:

- **Sesgos Cognitivos:** prejudice, unconscious prejudice, stereotypes, types, cognitive bias, explicit bias, implicit bias, explicit prejudice, implicit prejudice.
- **Toma de Decisiones Éticas:** ethical dilemma, ethical conflict, ethical issue, ethical problem, moral dilemma, moral conflict, moral issue, moral problem, moral deontology, good practices, moral judgments, decision making, professional judgment, ethical decision making, critical situation.
- **Profesiones del Ámbito Social:** social educator, social work, youth worker, community intervention, community development, Community service, community social worker, community educator, social service, social profession, welfare service, welfare officer, care assistant, social assistant, social inclusion worker, mental health service, Case Manager, mental health social worker.

MATRIZ DE PRUEBA 1: Uniendo los temas con el operador booleano OR

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/eed2d126-62f1-47d1-b2d7-60dd6df4e339-019c27d046/relevance/1>

1.062,560 resultados sin refinar

22,949 resultados refinados

("prejudice" OR "unconscious prejudice" OR "stereotypes" OR "cognitive bias*" OR "explicit bias*" OR "implicit bias*" OR "explicit prejudice*" OR "implicit prejudice*")

OR ("ethical dilemma*" OR "ethical conflict*" OR "ethical issue*" OR "ethical problem*" OR "moral dilemma*" OR "moral conflict*" OR "moral issue*" OR "moral problem*" OR "moral deontology" OR "good practices" OR "moral judgments" OR "decision making" OR "professional judgment" OR "ethical decision making" OR "critical situation*")

OR ("social educator*" OR "social work*" OR "youth worker" OR "community intervention" OR "community development" OR "Community service" OR "community social worker" OR "community educator" OR "social service*" OR "social profession*" OR "welfare service*" OR "welfare officer" OR "care assistant" OR "social assistant*" OR "social inclusion worker" OR "mental health service*" OR "Case Manager" OR "mental health social worker*")

Se descarta esta matriz

MATRIZ DE PRUEBA 2: Uniendo los temas con AND

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b1480cb9-bb03-479c-8722-5d3b8d5d1501-019c283f93/relevance/1>

64 resultados sin refinar

("prejudice" OR "unconscious prejudice" OR "stereotypes" OR "cognitive bias*" OR "explicit bias*" OR "implicit bias*" OR "explicit prejudice*" OR "implicit prejudice*")

AND ("ethical dilemma*" OR "ethical conflict*" OR "ethical issue*" OR "ethical problem*" OR "moral dilemma*" OR "moral conflict*" OR "moral issue*" OR "moral problem*" OR "moral deontology" OR "good practices" OR "moral judgments" OR "decision making" OR "professional judgment" OR "ethical decision making" OR "critical situation*")

AND ("social educator*" OR "social work*" OR "youth worker" OR "community intervention" OR "community development" OR "Community service" OR "community social worker" OR "community educator" OR "social service*" OR "social profession*" OR "welfare service*" OR "welfare officer" OR "care assistant" OR "social assistant*" OR "social inclusion worker" OR "mental health service*" OR "Case Manager" OR "mental health social worker*")

Se revisa el título y resumen de los 64 resultados devueltos a fin de valorar qué tipo de devoluciones concretas aportan los términos elegidos.

Tras el análisis añadimos, a los tres bloques, nuevos términos que aparecen en artículos relevantes. Asimismo, eliminamos términos que aportan escasas o ninguna devolución, y aquellos que recuperan un exceso de información o ruido desviado del objeto de estudio.

VARIAS MATRICES DE PRUEBAS

De igual manera, se realizan búsquedas combinando términos de los tres bloques con el operador booleano NEAR, indicando una separación máxima de 5 palabras entre conceptos. Se combinan distintos grupos de palabras que mantenga la idea general de relación entre SESGO + TOMA DE DECISIÓN + ÁMBITO SOCIAL.

Tras estas pruebas, seleccionamos la **Matriz 1** con los operadores booleanos **OR** para unir los tres bloques y ajustamos los términos.

MODIFICACIÓN MATRIZ 1

ELIMINAR

- **Aparecen 0-1 vez de 64**
- **Aportan muchos resultados desvinculados del tema (Género, LGTBIQ+)**

MANTENER O AÑADIR

- **Aparecen de manera recurrente**
- **Aparecen como palabras clave nuevas**

("prejudice" OR "unconscious prejudice" OR "stereotypes" OR "cognitive bias*" OR "explicit bias*" OR "implicit bias*" OR "explicit prejudice*" OR "implicit prejudice*" OR "cognitive bias" OR "implicit bias social" OR "work values" OR "cognitive resources towards de-biasing" OR "association test" OR "implicit attitude" OR "explicit attitude")

OR ("ethical dilemma*" OR "ethical conflict*" OR "ethical issue*" OR "ethical problem*" OR "moral dilemma*" OR "moral conflict*" OR "moral issue*" OR "moral problem*" OR "moral deontology" OR "good practices" OR "moral judgments" OR "decision making" OR "professional judgment" OR "ethical decision making" OR "critical situation*" OR "moral standards" OR "ethical norms" OR "professional ethics" OR "social norms")

OR ("social educator*" OR "social work*" OR "youth worker" OR "community intervention" OR "community development" OR "Community service" OR "community social worker" OR "community educator" OR "social service*" OR "social profession*" OR "welfare service*" OR "welfare officer" OR "care assistant" OR "social assistant* service*" OR "social inclusion worker" OR "mental health service*" OR "Case Manager" OR "mental health social worker*" OR "social work profession" OR "social interventions" OR "social problems" OR "social work educator" OR "service user")

MATRIZ MODIFICADA 1

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/c34d4148-0cbf-428d-ac84-ac43b600a692-019d62ce05/relevance/1>

RESULTADOS 228,568 DOCUMENTOS

("unconscious prejudice" OR "cognitive bias*" OR "explicit bias*" OR "implicit bias*" OR "explicit prejudice*" OR "implicit prejudice*" OR "cognitive bias" OR "implicit bias social" OR "work values" OR "cognitive resources towards de-biasing" OR "association test" OR "implicit attitude" OR "explicit attitude")

OR ("ethical dilemma*" OR "ethical conflict*" OR "ethical issue*" OR "ethical problem*" OR "moral dilemma*" OR "moral conflict*" OR "moral issue*" OR "moral problem*" OR "moral deontology" OR "good practices" OR "moral judgments" OR "professional judgment" OR "moral standards" OR "ethical norms" OR "professional ethics" OR "social norms")

OR ("social educator*" OR "social work*" OR "Community service" OR "social service*" OR "social profession*" OR "Case Manager" OR "social work profession" OR "social interventions" OR "social problems" OR "social work educator" OR "service user")

PRIMER FILTRADO

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/48518030-7148-4b5c-87e9-680a11f7e05a-019d6345b8/relevance/1>

RESULTADO 27,235 DOCUMENTOS

REFINADO FILTRO POR AÑO (2015-2026)

<input type="checkbox"/>	Artículo	25,038
<input type="checkbox"/>	Artículo de revisión	1,580
<input type="checkbox"/>	Acceso anticipado	860
<input type="checkbox"/>	Capítulos de libros	846
<input type="checkbox"/>	Documento preliminar	716

REFINADO FILTRO POR TIPO DE DOCUMENTO

REFINADO FILTRO POR TOPICS MESO

6.24 Psiquiatría y Psicología	10,658
6.73 Psicología Social	6,752
1.112 Cuidados Paliativos	3,972
1.21 Psiquiatría	1,927
1.155 Ética médica	969
6.314 Falta de vivienda y trata de personas	891
1.136 Autismo y Trastornos del Desarrollo	804
1.14 Enfermería	727
6.11 Educación e Investigación Educativa	536

SEGUNDO FILTRADO

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/c0f41e36-6bf1-4725-ac4d-8b80f1de8fab-019d9e347c/relevance/1>

RESULTADO 11.220 DOCUMENTOS

REFINADO FILTRO POR TOPICS MICRO

24.6.1266 Formación en Trabajo Social	5,886	21.1179 Atención plena y salud mental	326
6.24.856 Bienestar Infantil	1,248	1.136.536 Discapacidades	275
6.73.447 Identidad racial	930	6.73.130 Sesgos cognitivos	247
1.112.161 Cuidadores de demencia	415	6.314.1762 Falta de vivienda y salud	238
6.24.15 Crianza y desarrollo infantil	341	1.112.237 Cuidados al final de la vida	218
6.73.2190 Cognición moral	336	6.11.345 Reforma educativa	201
		6.11.295 Educación Científica	164
		21.624 Psiquiatría Forense	139
		6.73.1507 Comportamiento Proambiental	118
		1.14.724 Toma de decisiones compartida	76
		1.155.598 Ética de la investigación clínica	60
		1.155.1582 Conflicto de intereses	2

TERCER FILTRADO

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b2fb6892-c7d8-4652-9668-e0e5dfd32c4b-019d9fd9d9/relevance/1>

RESULTADO 6.887 DOCUMENTOS

REFINADO POR ANALIZAR RESULTADOS: CATEGORÍAS WEB OF SCIENCE

Trabajo social	4,644	67.431%
Educación Investigación Educativa	2,032	29.505%
Psicología Social	338	4.908%
Psicología Experimental	202	2.933%
Ciencias Sociales Interdisciplinarias	192	2.788%
Educación Disciplinas Científicas	25	0.363%
Psicología	15	0.218%
Ética	12	0.174%

Finalmente, dentro de esta búsqueda, modificamos el operador booleano **OR** que une los dos últimos bloques y lo cambiamos por **AND**, y se eliminó el tipo de documento correspondiente a libro y capítulo de libro, estableciendo la matriz definitiva.

MATRIZ DEFINITIVA

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/3f6a936a-dbd2-4095-b31a-19f349d35d28-019ea17df7/relevance/1>

(“unconscious prejudice” OR “cognitive bias*” OR “explicit bias*” OR “implicit bias*” OR “explicit prejudice*” OR “implicit prejudice*” OR “cognitive bias” OR “implicit bias social” OR “work values” OR “cognitive resources towards de-biasing” OR “association test” OR “implicit attitude” OR “explicit attitude”)

OR (“ethical dilemma*” OR “ethical conflict*” OR “ethical issue*” OR “ethical problem*” OR “moral dilemma*” OR “moral conflict*” OR “moral issue*” OR “moral problem*” OR “moral deontology” OR “good practices” OR “moral judgments” OR “professional judgment” OR “moral standards” OR “ethical norms” OR “professional ethics” OR “social norms” OR “decision-making”)

AND (“social educator*” OR “social work*” OR “Community service” OR “social service*” OR “social profession*” OR “Case Manager” OR “social work profession” OR “social interventions” OR “social problems” OR “social work educator” OR “service user” OR “mental health service” OR “mental health social worker”).

FILTROS

Afinado por:	Años de publicación: 2026 o 2025 o 2024 o 2023 o 2022 o 2020 o 2021 o 2019 o 2018 o 2017 o 2016 o 2015	X
NO Tipos de documentos:	Crítica de exposición de arte o Retracción o Publicación con Expresión de Preocupación o Poesía o Reunión o Reimpresión o Elemento bibliográfico o Artículo de datos o Ar...	X
Temas de citación Meso:	6.24 Psiquiatría y Psicología o 6.73 Psicología Social o 1.21 Psiquiatría o 1.112 Cuidados Paliativos o 1.14 Enfermería o 6.185 Comunicación o 6.11 Educación e Investigación Ed...	X
NO Temas de cita Micro:	1.21.2270 Perfeccionismo y procrastinación o 6.146.1728 Minería artesanal o 6.24.2075 Salud escolar o 1.21.739 Trastorno bipolar o 1.155.1510 Medicamentos huérfanos o 6.73...	X
Temas de cita Micro:	6.24.1266 Educación en Trabajo Social o 6.24.856 Bienestar Infantil o 6.73.447 Identidad Racial o 1.112.237 Cuidado al final de la vida o 1.112.161 Cuidadores de demencia o 6.73.1...	X
NO Categorías de Web of Science:	Salud Laboral Pública o Estudios Familiares o Psiquiatría o Enfermería o Servicios de Políticas de Salud o Gerontología o Medicina, Estudios Generales Internos o Am...	X
NO Categorías de Web of Science:	Psicología Multidisciplinar o Economía o Filosofía o Gestión o Derecho o Administración Pública o Neurociencias o Criminología Penología o Ciencias Políticas	X
NO Categorías de Web of Science:	Ciencias de la Salud, Servicios o Rehabilitación, o Psicología, Psicología, Desarrollo, Psicología, Clínica, Pediatría, Educación, Estudios Especiales o de la Mujer, Psicol...	X
NO Categorías de Web of Science:	Hostelería, Ocio, Deporte, Turismo, Humanidades, Multidisciplinar o Comunicación, o Estudios Étnicos, Historia, Filosofía de la Ciencia, Ciencia, Ciencia, Ciencia, Bibl...	X
NO Categorías de Web of Science:	Ética Médica o Investigación Médica Experimental o Abuso de Sustancias / Ciencia de los Alimentos Tecnología o Medicina de Urgencias o Estudios Urbanos o Estudios...	X
NO Categorías de Web of Science:	Psicología Matemático o Empresarial Finanzas o Geografía o Informática Teoría Métodos o Informática Cibernética o Psicología Biología o Ingeniería Eléctrica Electró...	X
NO Categorías de Web of Science:	Historia o Recursos Hídricos o Ingeniería Civil o Ingeniería Multidisciplinar o Genética Herencia o Medicina Legal o Arte o Relaciones Laborales o Obstetricia Ginecolog...	X
NO Categorías de Web of Science:	Química, Multidisciplinar o Radiología, Medicina Nuclear, Imagenología Médica o Estudios Culturales, o Urología, Nefrología, Ciencias Veterinarias, Hematología, Enf...	X
Categorías de Web of Science:	Trabajo Social o Educación Investigación Educativa o Psicología Ciencias Sociales o Sociales Interdisciplinarias o Psicología Cuestiones Experimentales o Sociales o Psico...	X
NO Categorías de Web of Science:	Cine Radio, Televisión o Física, Ciencias Multidisciplinares o Sociales, Métodos Matemáticos o Química, Orgánica o Ingeniería, Industrial o Ingeniería, Manufactura o ...	X
NO Temas de cita Micro:	6.24.856 Bienestar infantil o 6.73.447 Identidad racial o 1.112.161 Cuidadores de demencia o 6.24.15 Crianza y desarrollo infantil o 1.21.1179 Atención plena y salud mental o 1...	X

RESULTADO 654 DOCUMENTOS

Esta matriz de búsqueda junto con los filtros y los criterios de inclusión y exclusión será adaptada a cada base de datos: Scopus, MEDLINE, Scielo, ERIC, PsycINFO, CLASE.